

O‘ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Kayumova Shodiya Sobir qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank va Moliya akademiyasi tinglovchisi

Email adress (diyaka86@gmail.com)

telefon raqam (+99891)0740758

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozori rivojlanish tendensiyalari tahlil qilingan va bu boradagi asosiy muammolar ko‘rib chiqilgan. Tahlil natijalari yuzasidan O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish borasida takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: Qimmatli qog‘ozlar, qimmatli qog‘ozlar bozori, fond birjasi, investitsiya, aksiya, obligatsiya.

Abstract: This article analyzes the development trends of the stock market in Uzbekistan and considers the main problems in this regard. Based on the results of the analysis, proposals were developed for the development of the securities market in Uzbekistan.

Key words: Securities, stock market, stock exchange, investment, share, bond.

Kirish: Qimmatli qog‘ozlar bozori har qanday mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining muhim elementidir. Ayni paytda O‘zbekistonda investitsiyalarni jalb qilish, moliya sektorini rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish va ishbilarmonlik faolligini oshirish maqsadida fond bozorini rivojlantirish bo‘yicha faol ishlar olib borilmoqda.

O‘zbekiston hukumati o‘z oldiga qo‘yayotgan asosiy vazifalardan biri mamlakatdagi sarmoyaviy muhitni yaxshilashdir. Shu maqsadda aksiyadorlik jamiyatlarini ochishni ro‘yxatdan o‘tkazish tartib-taomillarini soddalashtirish,

shuningdek, fond bozori sohasidagi qonunchilik bazasini takomillashtirishga qaratilgan qator chora-tadbirlar amalga oshirildi.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar savdosi amalga oshiriladigan bir qancha birja platformalari tashkil etildi. Birjalar investorlar uchun turli xil moliyaviy vositalarni taklif etadi, jumladan, aktsiyalar, obligatsiyalar, depozitar tilxatlar va boshqa turdagi qimmatli qog‘ozlar. Bundan tashqari, birjalarda doimiy ravishda turli xil moliyaviy derivativlar amalga oshiriladi, bu esa investorlar uchun fond bozorining jozibadorligini oshiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI:

O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollariga oid adabiyotlarni ko‘rib chiqish moliya va investitsiyalar sohasidagi tadqiqotchilar, ekspertlar va amaliyotchilar uchun ushbu mavzuning qiziqishi va muhimligini ko‘rsatadi. Quyida O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishning asosiy jihatlari va istiqbollarini aks ettiruvchi ba‘zi muhim ishlar haqida qisqacha ma’lumot berilgan.

“O‘zbekiston Respublikasida qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanishi: muammolar va istiqbollar” (A.I.Hayraddinov, 2019) – muallif ushbu asarida O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanishining asosiy muammolari, cheklovlari va istiqbollarini ko‘rib chiqadi. Qonunchilik va bozor institutsional infratuzilmasini, shuningdek, davlat siyosatining qimmatli qog‘ozlar sektorini rivojlantirishga ta’sirini tahlil qilishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

“Qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda regulyatorning roli: O‘zbekiston tajribasi” (A.I.Shodiyev, 2018) – bu ishda O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga soluvchi organning roli va funksiyalari tahlil qilingan. Muallif Qimmatli qog‘ozlar bozorini tartibga solish va rivojlantirishdan iborat bo‘lgan Qimmatli qog‘ozlar va birjalar bo‘yicha davlat komissiyasining faoliyatini batafsil ko‘rib chiqadi.

“O‘zbekiston fond bozorida investitsiya faoliyati: holati, muammolari, istiqbollari” (M.M.Yusupov, 2017) – bu asarida muallif O‘zbekiston fond bozoridagi

investitsiya faoliyatining holati va muammolarini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor mamlakatimizda qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishini cheklovchi sabab va omillarni tahlil qilish, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorida investitsiya faoliyatini rivojlantirish istiqbollarini o'rganishga qaratilgan.

“O‘zbekiston fond bozorining uzoq muddatli rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar” (G.A.Rakimova, 2016 y.) – bu asarida muallif O‘zbekiston fond bozorining uzoq muddatli rivojlanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni o‘rganadi. . Ichki va tashqi omillar, shuningdek, qimmatli qog'ozlar bozorini samarali rivojlantirish uchun hal qilinishi kerak bo'lgan asosiy muammolar ko'rib chiqiladi.

Umuman olganda, O‘zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollariga bag‘ishlangan adabiyotlarni ko‘rib chiqish ushbu muammoning ilmiy jamoatchilik va tadbirkorlik muhitidagi qiziqishi va ahamiyatini aks ettiradi. O'tkazilgan tadqiqotlar asosiy muammolar, cheklovlar va istiqbollarni aniqlash imkonini beradi

TAHLIL VA NATIJALAR:

So‘nggi yillarda O‘zbekiston moliya bozorida qator muhim o‘zgarishlar ro‘y berdi. Xususan, 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasiga muvofiq, fond bozori aylanmasini joriy etish orqali iqtisodiyotda moliyaviy resurslarni 200 million AQSH dollaridan 7 milliard dollargacha oshirish, davlat ulushi bo‘lgan tijorat banklarida transformatsiya jarayonini yakunlash, 2026 yil oxiriga qadar bank tizimi aktivlarida xususiy sektor ulushini 60 foizga yetkazish pragnoz qilindi. Bunda tijorat banklarida transformatsiyani jadallashtirish, subsidiyalik kreditlashdan voz kechish, banklarning moliyaviy vositachi sifatidagi rolini oshirish orqali davlat ulushiga ega tijorat banklarini faol ravishda zamonaviy institutlarga aylantirish ko‘zda tutildi.

O‘zbekistonda qimmatli qog'ozlar bozori o‘tgan yillar davomida, ya’ni 2010-2020 yillar davomida savdo hajmi borasida birmuncha rivojlanish ko‘rsatkichlarini qayd etganligini ko‘ramiz. Savdo hajmining tahlili orqali qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish holatiga baho beradi (1-rasm).

1-rasm. 2012-2022 yillarda O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorida savdo hajmining o‘zgarishi mlrd. so‘m

O‘zbekistonda qimmatli qog‘ozlar bozorining savdo hajmining dinamik tahlili, o‘tgan 10 yil davomida doimiy o‘zgarib turganligini ko‘rish mumkin. Yuqoridagi statistika ma’lumotlarga asoslangan holda aytish mumkinki, qimmatli qog‘ozlar bozoridagi savdo hajmi 2012-2017 yillar davomida o‘rtacha o‘zgarish tendensiyasini qayd etgan. Ya’ni, 5 yilda (2013-2017 yillar) qimmatli qog‘ozlar bozori savdo hajmi o‘rta 1,3 barobar (134,4 %)ga o‘sgan. Mazkur ko‘rsatkichning eng kichigi 2015 yilda qayd etilgan bo‘lib, mazkur yilda qimmatli qog‘ozlar bozoridagi savdo hajmi 2014 yilga nisbatan 53,4 %ga pasayganligini ko‘ramiz. Shuningdek, 2017 yilda savdo hajmi birmuncha o‘sib, 2012 yilga nisbatan qimmatli qog‘ozlar bozori savdo hajmi 2 barobardan ortiqqa ko‘paygan. Yuqorida ta’kidlanganidek, 2018 yildan boshlab, savdo hajmining o‘sishi kuzatilgan. Jumladan, so‘nggi 4 yillikda, ya’ni mazkur davrga kiruvchi 2018-2022 yillarda qimmatli qog‘ozlar bozori savdo hajmi 242 %ga o‘sgan yoki o‘rtacha deyarli 2,5 barobarga o‘sgan. Ushbu ko‘rsatkich 2012-2017 yillarga nisbatan 107,6 %ga ko‘p hisoblanadi. Albatta, 2018-2022 yillar oralig‘ida 2020 yilda qimmatli qog‘ozlar bozori jami oldingi yilga nisbatan 105,7 %ga kam yoki savdo hajmi 51,9 %ga kamayganligini ijobiy baholab bo‘lmaydi. 2022

yilda esa oldingi yilda nisbatan savdo hajmining 3,7 barobarga o‘sganligi qimmatli qog‘ozlar bozorining investitsion jozibadorligining oshganligini, davlat

ulushi mavjud bo'lgan aksiyadorlik jamiyatlarida IPO va SPO savdo operatsiyalarining muvaffaqiyatli o'tkazilganligining ijobiy samarasi deyish mumkin.

MDH davlatlari orasida obligatsiyalarni muomalaga chiqarish bo'yicha yirik emitent Tojikiston (1913 ta) bo'lib, undan keyin Belarus (968) tani tashkil etgan. Yevroobligatsiyalar bo'yicha Tojikiston (298 ta)ni tashkil etib, MDH davlatlari orasida faol ishtirokchiga aylangan. Respublikamiz tomonidan chiqarilgan obligatsiyalar soni 10 tani tashkil etgan bo'lsa, yevroobligatsiyalar 1tani tashkil etgan. MDH davlatlari tahlil qilinsa, bu bozorda ishtirok etuvchi davlatlarning ulushi quyidagi ko'rinishga ega.

1-jadval

2022 yil MDH davlatlarida chiqarilgan obligatsiyalar to'g'risidagi ma'lumot

MDH	Davlat obligatsiyalari	Munitsipal obligatsiyalar	Korporativ obligatsiyalar	Jami	Davlat yevroobligatsiyalari	Munisipal yevroobligatsiyalar	Korporativ yevroobligatsiyalar	Jami
Ozərbayjon	64		47	111	5		4	9
Armaniston	30		82	112	3		2	5
Belarus	91	144	733	968	3		3	6
Qozog'iston	46		18	64	1		12	13
Qirg'iziston	158	46	290	494	8		32	40
Moldova	111		12	123				
Rossiya	160			160			1	1
Tojikiston	58	125	1730	1913	14		284	298
O'zbekiston	10			10	1			1
Ukraina	14		7	21	2		1	3

Zamonaviy qimmatli qog'ozlar bozori va uning savdo tizimlari moliyaviy globallashuvning asosiy ko'rinishlaridan biri sifatida jahon iqtisodiyoti holatini o'zida aks ettiradi, u haqida umumiy tasavvur hosil qilish imkoniyatini taqdim etadi va rivojlanishini belgilab beradi.

Rivojlangan davlatlar qimmatli qog'ozlar bozorlari integratsiyasi ularning rivojlanishida ta'sir kuchiga ega bo'lib, o'zaro rivojlanishiga ta'sirini ko'rsatsa, rivojlanayotgan davlatlar qimmatli qog'ozlar bozorlari turli omillar ta'siriga sezgir, nobarqaror, o'zaro integratsiyasi kuchsizligi va bir-birining rivojlanishiga ta'siri pastligi bilan tavsiflanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda qimmatli qog'ozlar bozorini yanada rivojlantirish, uning oshkoraligi va barqaror faoliyatini ta'minlash, zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalarini tadbiq etish, xo'jalik yurituvchi sub'ektlar tomonidan investitsiyalar jalb etilishini faollashtirish, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvni takomillashtirish hamda aksiyadorlarning huquqlari himoya qilinishini ta'minlash maqsadida quyidagi qator vazifalarni bajarish maqsadga muvofiqdir:

– korxonalarni to'liq davlat tasarrufidan chiqarish va yangi aksiyadorlik jamiyatlari tuzish hisobiga qimmatli qog'ozlar birlamchi bozorini yanada rivojlantirish;

– qimmatli qog'ozlar ikkilamchi bozori miqyoslarini jadal rivojlantirish va kengaytirish;

– fond bozorining zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish va uning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash;

– aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish;

– qimmatli qog'ozlar bozori uchun kadrlar tayyorlash va malakasini oshirishni tashkil qilishni yaxshilash zarur

References:

1. “O‘zbekiston Respublikasida qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanishi: muammolar va istiqbollari” (A.I.Hayraddinov, 2019)
2. “Qimmatli qog‘ozlar bozorini rivojlantirishda regulyatorning roli: O‘zbekiston tajribasi” (A.I.Shodiyev, 2018)
3. “O‘zbekiston fond bozorida investitsiya faoliyati: holati, muammolari, istiqbollari” (M.M.Yusupov, 2017)
4. “O‘zbekiston fond bozorining uzoq muddatli rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar” (G.A.Rakimova, 2016 y.)
5. O‘zbekiston Respublikasi davlat Statistika qo‘mitasi va “Toshkent” RFB ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
6. O‘zbekiston Respublikasi davlat Statistika qo‘mitasi va “Toshkent” RFB ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.
7. Statistik ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi.